

OBRAZ- INSONNING ADABIYOTDAGI UMUMLASHMA TASVIRI

To`rayeva Sayyora Baxtiyorovna

Afg`oniston fuqarolarini o`qitish ta`lim markazi katta o`qituvchisi

Frozan Rahmonyor

Afg`oniston fuqarolarini o`qitish ta`lim markazi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7731241>

Annotatsiya:Ushbu maqolada badiiy adabiyotdagi obraz tushunchasi, badiiy obrazning ko`rinishlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so`z: Xronikali syujet, konsentrik syujet, realistik obraz, romantik obraz, mifologik obraz, xayoliy-fantastik obraz, afsonaviy obraz, dramatik obraz «Obraz» termini rus tilidan olingan bo`lib, o`zbekcha tarjimada «aks» degan ma`noni anglatadi. Kishining oynadagi aksiga ham «obraz» deb aytiladi. Biroq, bilasizki, so`zning lug`aviy ma`nosi bilan istilohiy ma`nosi farqlanadi: lug`aviy ma`no bilan istilohiy ma`no orasida tutash nuqtalar bo`lsa-da, istiloh ostida konkret ma`noni tushunmog`i lozim bo`ladi. Shunga ko`ra, biz «obraz» deganda adabiyot va san`atning tafakkur shakli bolmish badiiy obrazni nazarda tutamiz. Badiiy obraz borliqning (undagi narsa, hodisa va h.k.) badiiy asardagi aksi. Biroq badiiy obraz o`sha borliqning oddiygina aksi emas, yo`q, u borliqning san`atkor ko`zi bilan ko`rilgan va ideal asosida ijodiy qayta ishlangan aksidir. Badiiy adabiyotda insonning alohida shaxs qiyofasida yaratilgan, ayni paytda, badiiy umumlashma xususiyatiga va hissiy ta`sir kuchiga ega bo`lgan surati badiiy obrazdir. Obraz (*timsol*) tushunchasining keng va tor tushunchalari mavjud. Keng ma`nodagi obraz tushunchasi ijodkorning fikr-tuyg`ulari singdirilgan hayot manzarasini anglatadi. Tor ma`noda esa badiiy asarda aks ettirilgan inson siymosini ifodalaydi.

Obrazda obyektiv anglash bilan sub`yektiv ijodiy tafakkur qorishib ketadi. Badiiy obrazning o`ziga xos xususiyatlari real voqelikka va fikrlash jarayoniga bo`lgan munosabatda aniq namoyon bo`ladi. Obraz vokelikning badiiy in`ikosi sifatida real mavjud ob`yektning hissiy aniq, tayin zamon va makonda davom etgan, moddiy tugal, o`zicha yetuk xususiyatlariga ega bo`ladi.

Badiiy asarda tasvirlangan voqealar bir tizimga bog`lanar ekan,ular orasida asosan ikki turli munosabat kuzatiladi. Syujetdagi voqcalarning o`zaro munosabatigii ko`ra xronikali va konsentrik synjet turlari ajratiladi. Xronikali syujetda voqealar orasida vaqt munosabati(A voqea yuz berganidan so`ng B voqea yuz berdi) yetakchilik qilsa, konsentrik syujet voqealari orasida sabab-natija munosabati yetakchilik qiladi. Kelib chiqishiga ko`ra xronikali syujetlar

ITALY

ITALY

qadimiyroq sanaladi. Xronikali syujet qahramon taqdirini davriy izchillikda, uning xarakterini rivojlanishda ko'rsata olishi jihatidan ustunlik qiladi. Shu bois ham katta epik asarlarda ko'proq xronikali syujet qo'llaniladi. Syujetning mazkur turi epik ko'lamdorlikni ta'minlashga ham katta imkon yaratadi. Zero, bunda asosiy syujet bilan yondosh holda yordamchi syujet chiziqlarini ham yurgizish, juda katta hayol materiahni qamrab olish imkoniyatlari mavjud. Xronikali syujetda asarning «badiiy vaqt»i istalgancha kengaytirilishi mumkin.

Badiiy obrazning muhim xususiyatlaridan yana biri uning metaforikligi sanaladi. Bu o'rinda «metaforiklik»ni keng ma'noda tushunish, uni «o'xshashlibning o'zi bilangina bog'lab qo'ymaslik lozim. Ya'ni «metaforiklik» dcganda badiiy obrazning bir narsa mohiyatini boshqa bir narsa orqali ochishga intilishi, san'atga xos fikrlash yo'sini tushumiladi. Chinakam san'atkor nigohi mohiyatga qaratilgan bo'lib, u voqelikdagi narsa-hodisalarning barchamizga ko'rinib turgan tashqi o'xshashligi cmas, bizning nigohimizdan yashirin ichki o'xshashligiga tayangan holda fikrlaydi. San'atkor biz uchun kutilmagan ichki o'xshashlikni inkishof etadiki, natijada o'sha ko"z oldimimda butkul yangicha bir tarzda iratlanadi, o'zining bizga noayon qirralarini namoyon etadi. Ijodiy metod taqozosiga ko'ra: realistik obraz; romantik obraz; xayoliy-fantastik obrazlar; afsonaviy obraz;

simvolik va mifologik obrazlar.

Adabiy tur va janrga ko'ra: lirik, epik va dramatik obrazlar.

Xarakter-xususiyatiga ko'ra: ijobiy, salbiy va murakkab obrazlar.

Badiiy asardagi o'ylab topilgan hayot (obraz) samimiy yaratilgani sababli sizga yuqadi, ta'sirdorlik otashi zo'rliigi tufayli sizning qalbingizdagi tug'yon qo'zg'ab, unga behisob harorat beradi, yondiradi. Qahramon (asar) bilan birga yig'laysiz, biraga kulasiz. Shuning evaziga qalbingizdagi bor dog'lar, tushkunliklar, alamlar, vahimalar, xavotirlar, iztiroblar yuvilib ketadi, ko'nglingizni bo'shatib olasiz. Natijada tomirlar kengayadi: qon yoyilib, bemalol oqadi; har xil zo'riqishlar pasayib, qon bosimi ham mo'tadillashadi, charchoq o'rniga kuch-qudratingiz oshadi.

Xulosa qilib aytganda obraz tushunchasini anglab yetganimizdagina asar haqida va uning g'oyasi haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Asarni to'laqonli anglab yetishda va uning ta'sir doirasini kuchaytirishda obrazlarning ahamiyati kattadir. Mazmun jihatidan mukammal yaratilgan asarlar adabiyotimizning rivojida ulkan vazifani bajaradi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

• Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Т. Boboyev. Adabiyotshunoslik asoslari. Т., "O'qituvchi", 2002.
2. Н. Шукуров, Н. Хотамов, Ш. Холматов, М. Махмудов. Адабиётшуносликка кириш. –Т., "Ўқитувчи", 1989.
3. D. Quronov. Adabiyot nazariyasi asoslari. Т., 2018.
4. A. Ulug'ov. Adabiyotshunoslik nazariyasi. Т., 2018.
5. Izzat Sulton. Adabiyot nazarisi. Т., "O'qituvchi".Т., 2005.
6. Т. Бобоев. Ҳаёт материалидан бадий образга: Т., Фан, 1978, 73-145-бетлар.
7. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. М., 1977.
8. О. Каримов. Бадий образнинг кўп маънолилиги// Ўзбек тили ва адабиёти. 1990, 3-сон, 21-26-бетлар.

